

“MALLA SAVDOGAR” DOSTONIDA TUT DARAXTI GENEZISI VA UNDA IFODALANGAN EZGULIK RAMZI

Achilova Zuxra Qurbonovna

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotasiya: Umumturkiy dostonlardan biri Go‘ro‘g‘li dostoni turkumlanishi bilan farqlanadi, shuningdek, baxshilar tomonidan kuylangan dostonlar turkumi variantlarini sayqallanib borishi, syujetlarni boyitilishi, bayon etilayotgan voqealarning genezisi, hatto manzaralar chizgisining timsollar ruhiyati bilan uyg‘unligi, tuyg‘ularning sinovlardagi kechinmasi va hokozolar baland pardalarda kuylanganini ko‘ramiz. Jumladan, O‘zbekistonning janubiy vohasi Qashqadaryo va Surxandaryo baxshilari tomonidan mohirona ijro etilgan Go‘ro‘g‘li turkumiga kiruvchi “Malla savdogar” dostoni tadqiq etilishga molik yuksak badiyatdir.

Maqolada Malla savdogar dostonidagi Nuralixon va tut daraxti bilan bog‘liq syujet tanlab olingan. Nuralixonni og‘riqli kechinmalari va tut daraxti haqidagi mifologik genezis haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z: Go‘ro‘g‘li turkumidagi Malla savdogar dostoni, Chorshanbe Rahmatullayev varianti, Nuralixon va tut daraxti syujeti, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy hadislari va rivoyati, Nosuriddin Burxoniddin Rabg‘uziy qissasidagi tut daraxti bilan bog‘liq genezis hikoyat, hozirgi o‘zbek she‘riyatida tut daraxti obrazini ifodasi.

Аннотация. Один из общетурецких эпосов, эпос "Горогли", отличается своей классификацией, а также уточнением вариантов серии эпосов, исполняемых бахши, обогащением сюжетов, генезисом рассказываемых событий и даже гармонией линий пейзажа с окружающим миром. дух персонажей, переживание эмоций в испытаниях - и мы видим хокозо, исполняемые на высоких занавесях. В частности, сага "Малла-купец", принадлежащая к серии "Горогли", мастерски исполненная бахшами Кашкадарьи и Сурхандарьи южного оазиса Узбекистана, является высоким искусством, достойным исследования.

В статье выбран сюжет, связанный с Нур али-ханом и тутовым деревом из эпоса о торговце Малле. Обсуждаются болезненные переживания Нурали-хана и мифологический генезис тутового дерева.

Ключевые слова: Сага о торговце Малла из цикла "Горогли", версия Чоршанбе Рахматуллаева, сюжет о Нуралихане и тутовом дереве, Имам Бухари, Имам Муслим, хадисы и повествования имама Термизи, рассказ Насуриддина Бурханиддина Рабгузи о происхождении тутового дерева, современное воплощение образа тутового дерева в узбекской поэзии.

Abstract. One of the all-Turkish epics, the Gorogli epic, is distinguished by its classification, as well as the refinement of the variants of the series of epics sung by the Bakhshis, the enrichment of plots, the genesis of the events being told, even the harmony of the line of the scenery with the spirit of the characters, the experience of emotions in trials and we see hokozos sung on high curtains. In particular, the saga “Malla the merchant” belonging to the Gorogli series, skillfully performed by the Bakhshis of Kashkadarya and Surkhandarya of the southern oasis of Uzbekistan, is a high art worthy of research.

In the article, a plot related to Nuralikhan and the mulberry tree from Malla the merchant's epic is selected. Nurali Khan's painful experiences and the mythological genesis of the mulberry tree are discussed.

Keywords: Malla merchant saga from the Gorogli series, Chorshanbe Rahmatullayev's version, Nuralikhan and the mulberry tree plot, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Termizi's hadiths and narration, Nasuriddin Burkhaniddin Rabguzi's story about the genesis of the mulberry tree, current expression of the image of the mulberry tree in Uzbek poetry.

Insoniyat ma'naviy ibtidosi so'z. So'zga ehtiyojlik, tafakkur etishga, so'zni san'atkorona qo'llashga bo'lgan ishtiyoq ilk davrlarda xalq og'zaki ijodini yuzaga kelishiga turtki bo'lgani moziydan aniq. Ayniqsa, og'zaki ijodning yirik janrlaridan sanalgan dostonlarda inson fitrati va qalbining uyg'un quri, suxanlikning quvvayi hofizasi tiniq namoyon bo'ladi.

Go'ro'g'li dostoni tarmoqli turkumlar bilan boshqa dostonlardan farqalanadi. Go'ro'g'li bilan bog'liq sulolaning shajaraviy qismati turkumlar variantida badiyatning uslibiy xususiyatlari bilan boyitilib boriladi va o'qirmanga bir olam so'z nafostini zavqini berish bilan birga, doston voqealari mushohadaga undaydi.

“Malla savdogar” dostoni “Nuralixon” dostoni turkumini yuzaga keluvchi debocha vazifasini o'taydi. Dostonda Go'ro'g'lining tog'asi Ahmad vazirni kirdikorlari tufayli Nuralixonning onasi va opasi bilan birgalikda azob chekishi badiiyyilikning baxshiyona uslubida ta'sirli ifodalangan.

Nuralixonning tut daraxti bilan bog'liq minnatdorlik hissi aks etgan syujet mavjud. Ana shu tasvirni ochiqqlamoq uchun, avvalo, ildizi tuproq bilan bog'langan dataxt haqida izlanmalar izmiga tushamiz.

Zaminga bo'lgan e'tiqod tufayli inson shuurida tabiat hodisalaridan xulosa chiqarish yoki ilohiyot haqidagi ilk e'tiqodiy ko'rinishlar yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Inson farzandi tabiatni o'ziga hamnafas, qismatdosh sifatida ham tasavvur etgani xalq og'zaki ijodida ko'p uchraydi.

Yer yuzidagi har bir xalqning daraxtga bo'lgan munosbatini ifodalovchi mifologik qarashlar mavjud. Azaldan daraxtga e'zoz ko'rsatish tushunchalari nainki asotirlarda, balki diniy va ilmiy jihatdan ko'plab manbalar borligi aniq.

Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulloh sollallohu alayhi va salam : "Agar qiyomat boshlansa va biringizning qo'lida ko'chat bo'lsa, qiyomat qoim bo'lmasdan uni ekishga ulgursa, ekib qolsin", deganlar (Imom Buxoriy "Al-adab al-mufrad" da) Hadisning ma'nosi keng.

Qarang, qiyomat bo'lishi aniq, ekilayotgan nihol meva berishi tugul, ko'karishi amrimahol. Lekin ezgu va savobli ishni to'xtatmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borliqqa jonli-jonsiz tabiatga g'amxo'r bo'lishni, jumladan, daraxt ekib, bog' yaratishni ta'lim berganlar. Anas Molikdan rivoyat qilingan hadisda: "Qaysi bir musulmon bir ko'chat eksa yoki ekin-tikin qilsa, undan qushmi, insonmi, haymonmi yesa, albatta, uning uchun bundan sadaqa hosil bo'ladi", deyiladi. (Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Termiziy rivoyati).

[1.30-31-b.]

Din ulamolari hadislarga tayangan holda, dunyoda har bir muhim narsani yaralishi bilan bog'liq kunlar bo'lib, hafta kunlarida nimalar yaralganligi aytib o'tishgan, aynan daraxtni dushanba kunida yaralganligi haqida aytiladi. Shu o'rinda esaltib o'tish joizki, o'zbek xalqini daraxt bilan bog'liq bir odati mavjud. Ya'ni xonadonda o'g'il farzand tug'ilsa, usha kundan ulg'ayib uy qurganda yaraydigan terak, tol va hokoza, shuningdek, rizqli bo'lsin deb turli mevali daraxt nihollarini o'tqazilgan. Chorshanbi baxshi Rahmatullayev kuylagan "Malla savdogar" dostonida Nuralixon bilan tut daraxti syujeti bor. Bu syujet voqeasida otasi Avaxxon tufayli qullikdan ozod bo'lgan Nuralixon, Chambilga yo'l olishdan avval uning yodiga mol boqib yurganida tog' bag'ridagi yakka tut daraxtini esga olib, uni qo'msaydi.

U “Shu tutni bir ziyorat qilib xayrlashib ketayin” - deb tut tomon yuradi. Zang tog‘ining bir irmog‘ida o‘sgan bu tut ko‘p yillardan beri yashnab, quloch yozib yotar edi. Nurali buning soyasida yotib uxlab, tutlaridan qoqib yer edi. Tut qishloqdan juda uzoq tog‘ bag‘rida savlat solib o‘sib turardi. Nurali bu tutdan ko‘p foyda ko‘rgan. Bu tut daraxti mamlakatlarda elma-el yurib, savdo-sotiq qiluvchi savdogarlarning ham sevimli daraxti edi. Bahor, yoz, kuz oylari o‘tgan yo‘lovchilar ulkan tut tagida tushib, dam olib, salqinlab o‘tar edi. Nurali ba’zi paytlarda ularning huzuriga kelib, non tilab olib yer edi. Rahmdil savdogarlar unga pishirgan turli ovqatidan berar edi. Shul tufayli tutni Nurxon yakka tut demay, ona tut deb, har doim aylanib borganda dili yayrab, qorni to‘yib qaytar edi.

Nuralixon tutga bo‘lgan minnatdorchiligini shunda ifodalaydi:

Bag‘ringda sayratib turli qushingdi,
Soya sob mehmonga egding boshingdi,
To‘yib yedim, mayiz, kishmishingdi,
Ardoqlading adashgan g‘arib kishingdi,
Yana ming yil yashayvergin yoshingdi,
Salqin soya, ona tutim, xush endi.

Tumanli kun nur taratding boshima,
Oysiz kecha Ravshan bo‘lding ko‘zima,
Yig‘lab kelsam, quvonch berding
Sen yetkarding bugungi parvozim,
Mehrigiyo ona tutim, xush endi.
Barglaring shitirlab, ajib sho‘xliging,

Menga ayon ul yoqimtoy pokliging,
Kelganlarga quloch ochib saqlagung,
Zavq berardi sayrab tuti, kakliging,
Sendan lazzat surgan menday bir quling,

Ko‘zga ziyo ona tutim, xush endi.

Bahor kelsa, meva, sharbatga to‘lding,
Yoz oylari men sho‘rga soya bo‘lding,
Do‘l-yomg‘irda boshiga pana bo‘lding,
Ba‘zi nokas insondan dono bo‘lding,
Unutmayman bu dunyoda, xush endi.

Tog‘ boshida ko‘karasan, aziz tut,
Yakka tut deb atashibdi eli-yurt,
Barcha kelganlarning sendan doim shod,
Yana ming yil gurkirab o‘s, yashnab yot,
Ketar chog‘im kelib qildim ziyorat,
G‘amxonamsan, archa tutim, xush endi.

Yoningdan yana tut nihollar o‘ssin,
Archaday tutashib tog‘lardi bossin,
Archa tut deb har elga noming ketsin,
Xayr endi Nuralibek yo‘l tortsin,
Kelgan yo‘lga ravondir bosh endi.

Nuralixon tut daraxti bilan xayrlashib Chambil tomon ravona bo‘ladi [2.170-171-b.]

Bu izhor ifodasidan anglash mumkinki, inson farzandi aziyat sinovida toblanish bilan birga, nimadan najot topsa, taskinlik tuysa unga o‘z munosbatini ayon qiladi.

O‘tmishdan ayonki, o‘zbek mahalla ko‘chalarini ikki yon tomonida yoxud hovli uylarning ko‘cha qismida mevali daraxtlar ekilgan. Bu mevali daraxtlar toliqqan, ochgan odamga mador bo‘lgan, soyasida dam olgan va albattaki, daraxt egasiga ezgu duolar qilgan. O‘zbek xalqida “oltin olma, duo ol” iborasiga amal qilish go‘zal fazilatlardan biri sanaladi.

Chekka hududlarda saqlanib qolgan “obi rahmat” odati bor, bunda marhumni eslash, ya’ni inson vafot etgach, uning bahorning ilk yomg’iri kunida yod etib yetti xil quritilgan mevalardan “obi rahmat” tuzalib, yetti qo’shniga uzatilgan. Qo’shnilar marhum haqqiga duo qilishgan. Aynan yetti xilli “obi rahmat” dagi quritilgan mevalardan biri tut mayizi ham bo’ladi.

Urush va ocharchilik davrlarda ko’rgan keksalar “tut pishig’iga yetsak, o’lmaymiz” deyishar ekan. Demak, tut inson taniga mador bo’ladigan mevalardan biri ekanligi bilan qadrlanadi.

Dostonga kiritilgan Tut va Nuralixon syujeti genezesi odam bolasining ochlik, tashnalikdan muhofaza etgan tut daraxtining chizgisida ezgulik ramzini ifodasini payqaysiz.

Botanika ilmi nazari bilan qaralgan tut (*morus*) – tutdoshlar oilasiga mansub bo’lib, mevali daraxtdir. O’zbekistonda tutning besh xil turi o’stirilishi qayd etilgan.

Albatta tut daraxti bilan bog’liq el orasida turlicha cho’pchak, asotirlar ijod etilgan. bundan bir necha namunalarni qayd etish mumkin.

Maslan: ... bir afsonada keltirilishicha, qadim zamonlarda azizlardan biri dam olib o’tirganida birdan dushman bostirib kelib qoladi. Aziz avliyo qarasa, hamma nobud bo’ladigan. Shunda noiloj qochishga majbur bo’ladi. Bir to’da dushman uning orqasidan quvadi. Avliyo tutga iltijo qilibdi, tut ikkiga ajralibdi va u ana shu tutning ichiga kirib yashirinibdi. Uni quvlab kelayotgan dushmanlar tut daraxti yoniga kelganda izni yo’qotib qo’yib, qayoqqa borishni bilmay, hayron bo’lib turishganida, tutning ustiga qo’nib turgan alashaqshaq:

– Ana, avliyo tutning orasiga kirib ketdi, ishonmasangizlar qarab ko’ringlar, yaktagining bir uchi chiqib turibdi, -debdi.

Olomon qarasa, haqiqatdan ham, yaktakning bir uchi chiqib turgan emish. Ular yaktak uchidan har qancha tortishmasin, avliyoni chiqarib ololmabdilar. Shundan keyin bitta arra olib kelib, tutni yarim belidan arralay boshlabdilar. Kesilgan tut ag’darilib tushibdi va orasidan qon chiqibdi. Shu-shu har doim tutni kessa, tanasidan qizil suyuqlik chiqib turadigan bo’libdi. Ushbu afsona bilan mushtarak syujetlar

mumtoz adabiyotdagi Nosiruddin Rabgʻuziyning “Qissasi Rabgʻuziy” asarida Zakariyo (s.a.v.) nomi bilan bogʻlanadi. [3. 48-49-50-51-b.]

Ushbu qissa quyidagicha bayon etilgan:

Zakariyo alayhissalom duo qildilar: “Ey Xudoyo, menga bir solih oʻgʻil bersang, toki oʻrnimga Senga toat-ibodat qilib yursa. Chunki meni qarilik yengib bormoqda”

Rivoyat qilinishicha, bir kishi Xudodan oʻgʻil tiladi. Alloh taolo xunasa oʻgʻil berdi. “Ey Xudo, menga xunasa oʻgʻil beribsan-ku ”-dedi. Shu payt xitob keldiki: “Sen oʻgʻil tilading, Men tilaganingni berdim. Zakariyo solih oʻgʻil tiladi, unga Yahyodek oʻgʻil berdim. Demak, sen soʻrashni bimading.

Xullas, Zakariyo alayhissalom oʻgʻil koʻrdilar. Otini Yahyo qoʻydilar. Iso alayhissalom bilan tengqur edilar. Yetti yoshga kirdilar. Otalari xalqqa vaʼz aytdilar. Bir kuni doʻzax sifatini bayon qilayotgan edilar, Yahyo alayhissalom oh urib behush boʻldilar. Bir fursatdan keyin oʻzlariga kelib uylariga ketadilar.

Oʻsha davr podshosi bir xotin olgan edi. U xotin avvalgi eridan boʻlgan bir qiz bilan keldi. Qizi balogʻatga yetgandi. Podshoh unga oshiq boʻlib qolib, ulamolarni yigʻib soʻradi: “Uylansa boʻladimi yoki yoʻq?”. Ular shohning gʻazabidan qoʻrqib, xushomad qilib: “Ravo boʻlur”, deb fatvo berishdi. Qizning onasi aytdi: “Yahyoni olib kelinglar, nikohni oʻqisin”. Yahyo alayhissalomni olib keldilar. U zot bu nikoh joiz boʻlmasligini aytib, nikoh oʻqimadilar. Podshoh qizga yaqinlik qilmoqchi edi, qiz dedi: “Yahyo bilan Zakariyoni oʻldirmaguningcha qabul qilmayman”. Podshoh ularni tutib kelishni buyurdi. Shu payt xotifdan ovoz keldi: “Agar Yahyoning qoni yerga tomsa, yerdan giyoh unmaydi”. “Qozonga soʻyinglar”-,dedi. Yahyo alayhissalomni qozonga soʻyishgan edi, qon qozondan chiqib, hamma yoqni toʻldirdi. Xalq qon ichida qoldi. Hazrat Yahyoning kesilgan boshlari “Nikoh ravo emas”, deb ovoz berar edi. Ulamolar: “Biz sizdan qoʻrqib notoʻgʻri fatvo bergan edik. Endi qizni oʻldimaguningizcha qon toʻxtamaydi” dedilar. Oxiri qizni ham boʻgʻizladilar. Qon toʻxtadi. U vaqtda Zakariyo alayhissalom qochib ketgan edilar. Kofirlar quvlashdi. Bir daraxtdan yashirishni soʻragan edilar, yorilib oʻz ichiga oldi. Daraxt yana qayta birlashdi, ammo Zakariyo

alayissalom etaklarining uchi chiqib qoldi. Kofirlar arra olib kelib arralamoqchi bo'ldilar. Shunda munojot qildilar. Hazrat Jabroil alayhissalom kelib: "Ey Zakariyo, daraxtdan panohtilamay, Allohndan panohtilaganingizda bu holga tushmas edingiz. Allohndan o'zgan panohtilaganlarning jazosi shudir", dedilar. Shundan keyin sabr qilib turdilar. Qachonki arra tomoqlariga kelganda faryod qildilar. Shu zamon xitobi ilohiy bo'ldi: "Ey Zakariyo, Mendan o'zgan panohtilaganing jazosi shu. Agar yana bir bora faryod qilsang, otingni payg'ambarlar devonidan o'chiraman". Shundan so'ng jim bo'ldilar. Kofirlar u zotning bo'yinlarini kesishdi.[4. 179-180-b.]

Yana tut bilan bog'liq mifologik voqeani yodga olishimiz mumkin:

"Tut shirasi" nomli afsonaga ko'ra, dushmanlaridan qochib borayotgan bir avliyo tut daraxti yoniga kelganida, xudoga yolvoradi. Shunda xudoning amri bilan tut yorilib, avliyo uning ichiga kirib ketgan ekan. Tut tanasidan gohida sizib chiqadigan qizg'ish rangli suyuqlik – shira ana o'sha avliyoning qonli ko'z yoshlari deyiladi.

Shuningdek, afsonalarda tut mevasining yilning istalgan faslida yoxud bir kunda pishib yetilaverishi motivi uchraydi. Asli ismi Hazrati Umar Subutiy bo'lgan xalq orasida "Urkut buva" nomi bilan mashhur afsonada keltirilishicha, qish kunlaridan birida shu avliyoning oldiga do'stlari mehmon bo'lib kelishibdi. Ular kelayotganlarida "Hazratga bir karomat ko'rsating deb aytamiz", – deb maslahat qilishibdilar.

Hazratning eshiklari oldida katta tut daraxti bo'lib, ular o'sha tutni pishgan holatda ko'rsating, deb aytmoqchi bo'libdilar. Ular avliyoning kelib, kechasi bilan mehmon bo'lishibdi va ertalab tashqariga chiqsalar, o'sha katta tut daraxti oppoq bo'lib pishib turgan, hattto g'arq pishgan tutni chumchuqlarga qarab: "ha, qirilg'aysizlar!" – deyishi bilan tut shoxlariga qo'nib turgan chumchuqlarning hammasi birdaniga yerga tushib o'lib qolibdi. Shundan keyin bu avliyoni "Qironchi bobo" deb ataydigan bo'libdilar. Uning qabri hozirda Darg'onota degan joyda ekan. Hazrati Umar Subutiy u kishiga qarab: "Bu ishni noto'g'ri qildingiz, endi qushlarni tiriltiring!" – debdi. Ammo Qironchi bobo qanchalik urinmasin, chumchuqlarni tiriltirishning uddasidan chiqolmabdi, oxiri bu ishni qilolmaslikni tan olibdi. Shunda avliyoning o'zi tut tagida o'lib yotgan qushlarga qarab: "Qani turinglar!" – degan ekan, qushlarning hammasi

tirilib, uchib ketibdi. Shunda avliyoning do'stlari "Qushlarni hurkitdingiz!" – deyishibdi va o'shandan buyon bu avliyoning nomi "Urkut bobo" bo'lib, u dafn etilgan qabriston ham shu nom bilan atala boshlabdi.

Bundan tashqari, afsonalarda tut daraxtining tabiiy xususiyatlariga ham diqqat qaratiladi. "Tut daraxtining xosiyati" afsonasida hikoya qilinishicha, "Qadim zamonda, Surxon vohasi tomonida bir podshoh yashab o'tgan ekan. Kunlarning birida podshoh me'morlariga yangi yerda o'ziga saroy qurdirishni buyuribdi. Me'morlar tez fursatda shohning amrini bajarishga kirishib ketibdilar. Oradan ko'p yil o'tmay, saroy qurilishi yakuniga yetibdi, ammo biroz vaqtdan so'ng kelib xabar olsalar, imorat poydevoridan nuray boshlaganmish. Shoh saroyini qayta qurishga farmon beribdi. Quruvchilar imoratni bu safar yana ham mustahkamroq qilib qurishibdi. Biroq, shu hol yana takrorlanibdi. Quruvchilar bu xabarni podshohga qanday yetkazishni bilmay qo'rqib turganlarida, ularning huzuriga shu hududda istiqomat qiluvchi bir donishmand chol kelibdi va me'morlarga saroyning hovlisiga tut ekishni hamda qurilishni boshlashdan oldin imorat atrofiga ko'chatlarni o'tqazish kerakligini aytibdi. Quruvchilar donishmand aytganidek qilishibdi. Saroy shohga ma'qul bo'libdi., bu safar vaqt o'tsa hamki, saroyning poydevori nuramasdan, ko'rinishiga zarar yetmabdi. Quruvchilar hodisani podshohga ham so'zlab berishibdi, podshoh o'sha donishmand cholni topib, huzuriga olib kelishlarini buyuribdi. Cholni topib kelishgach, shoh undan bu holning sababini so'rabdi.

– Olampanoh, siz saroy qurishni buyurgan joy qo'riq yer bo'lganligi bois, tuprog'i sho'r edi. Tut daraxtining esa ildizlari mustahkam bo'lib, aynan sho'rni va sizot suvlarni o'ziga tortadi, – deb javob beribdi chol. Podshoh esa uning donishmandligiga tasannolar aytibdi. Hovlilar, imortalari yaqinida tut ekish odati shundan saqlanib qolgan ekan". Keltirilgan afsonada Yevropa xalqlaridagi homiy sifatid eshik oldiga yoki uy hovlisiga daraxt ekish bilan bog'liq mushtarak motivlar ham ko'zga tashlanadi. [3. 48-49-50-51-b.]

Xulosa etiladigan bo'lsa, "Malla savdogar" dostonida tut daraxti syujeti shunchaki voqea jarayaoni emas, balki Nuralixon va tut daraxti o'rtasidagi ramzda

odamizod farzandi ezgulikni borliqdagi har bir yaratiqdan o‘rnak olishi kerakligiga ishora etilgan. Tut-bu ezgulik va oqibat mevasi edi. Shu tufayli Nuralixon joniga mador bo‘lgan tut daraxtiga minnatdorchilik bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Hidoyat jurnali. № 6-2019. Orif Tolib. Yashnab tursin yashil og‘ochlar maqolasi. 30-31-b.
2. Malla savdogar dostoni, 170-171-b. Chorshanbi baxshi Rahmatullayev kuylagan yozi oluvchi: Abdumo‘min Qahhorov, Abduolim Ergashev, Toshkent, “Akademnashr” 2019-yil.
3. Rustamova Gavhar Bahrom qizi O‘zbek folklorida daraxtlar obrazi: genezisi va badiiy talqinlar (f.f.b.f.d. dissertasiyasi) 48-49-50-51-b.
4. Nosiruddin Burxonuddin Rabg‘uziy Qissasi Rabg‘uziy, T. “Yoshlar nashriyot uyi”, 2018-yil. 179-180-b